

ТАРИХИЙ-БАДИИЙ РОМАНЛАР ДИСКУРСИДА ЭСКИРГАН
СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИШИГА ДОИР

Жўраева Насибахон Ганиевна

Ўзбекистон Республикаси

Андижон давлат педагогика институти тадқиқотчиси

Аннотация: Мазкур тезисда тарихий-бадиий дискурсида муаллиф бадиий ниятини ифодалашда эскирган сўзларнинг аҳамияти, Муҳаммад Али тарихий романлари дискурсида эскирган сўзларнинг қўлланишига доир фикр-мулоҳазалар ифодаланган.

Калим сўзлар: тарихий-бадиий дискурс, этнолингвистик маданият, ретроспектив таҳлил, парадигматик муносабат, бахши, историзмлар, архаизмлар.

Abstract: In this thesis, the importance of obsolete words in expressing the author's artistic intention in the historical-artistic discourse, opinions on the use of obsolete words in Muhammad Ali's historical novels are expressed.

Keywords: historical-artistic discourses, ethnolinguistic culture, retrospective analysis, paradigmatic attitude, give, historisms, archaisms.

Тарихий-бадиий матн муаллифнинг ретроспектив онги призмаси орқали этник-маданий тизимни ифодалаш воситасига айланади. Шу нуқтаи назардан, тарихий асарлар дискурсида сўзларнинг когнитив-семасиологик ўзгаришларга учраши характерли хусусият ҳисобланади. Эскирган сўзларнинг семантик динамикасини ўрганиш замонавий лингвокогнитив таҳлилга асосланади, бунда муайян тарихий даврга хос когнитив-дискурсив амалиёт сўзларнинг лексик-семантик қийматини белгилайди. Шу тариқа, тарихий роман матнида тил, маданият ва ретроспектив онг ўртасидаги муносабат асосида тушунчаларнинг бадиий концептосфераси шаклланади.

Тарихий-бадий дискурса муаллиф бадий ниятини мақсадли акс эттириш учун эскирган сўзлар архаик тушунчаларни ифодалаши орқали бадий матн сўзларидаги диахрон ўзгаришлар тасвирланаётган воқеликка хос концептосфера туфайли юзага келади, бунда муаллиф менталитети ва дискурсив онги маълум бир лингвомаданий даврга мансуб лисоний шахс сифатида акс этади. Бадий асар муаллифи этнолингвистик маданият ташувчиси ўларок, унинг маълумотлари концептда кодланган бўлиб, бадий-тарихий дискурс учун бадий-тарихий маъно ташийди ва ўша муҳитни акс эттиради. Шу тариқа, муаллиф лисоний шахси яратилаётган бадий-тарихий оламнинг ретроспектив кўринишида муҳим роль ўйнайди. Тарихий роман матнидаги бадий-тарихий концептни ўрганишда, оламнинг тарихий манзарасини қайта яратишда унинг лисоний ижодкорлигини аниқлаш алоҳида аҳамият касб этади.

Е.С.Кубрякованинг фикрига кўра, тарихий романда ўша даврга хос миллий-маданий қадриятлар ва дунёқараш ва хулқ-атвор белгилари ҳар бир персонаж нутқида маълум бир даврнинг лисоний шахси сифатида характер касб этиши талаб этилади. Бундай белгилар уларнинг гап-сўзларида, хатти-ҳаракатларида, ташқи кўринишларда, ички ҳолатларда, тасвирланган тарихий воқеаларга, эскирган объектлар ва ҳодисаларга баҳоловчи муносабатларида намоён бўлади {1}.

Бу мезон тарихий роман матнидаги эскирган сўзлар динамикасини бадий-тарихий олам манзарасига хос замон категорияси когнитив-дискурсив механизмлари нуктаи назаридан идрок этишга ёрдам беради. Бу жараён функционал лексикологиянинг янги предмети бўлиб, А.Т.Гиголаева буни когнитив-диахрон ёндашув деб номлайди. {2} Шу нуктаи назардан, диахрон лексикологиянинг объекти эскирган сўзларнинг бадий матдаги функционал вазифаси билан белгиланадиган тарихий ҳаракатдаги сўз семантикасини ўрганишдир, деган фикр ўринли кўринади. Когнитив-диахрон лексикологиянинг асосий вазифаси сўзнинг маъносида тарихий ўзгаришлар

содир бўлган коммуникатив ва маданий муҳитни қайта қуришдир. Ушбу жараёнда лингвистик ва экстралингвистик омиллар бадий-тарихий дискурда сўзнинг ишлаш табиатини тушунишга имкон беради. Шунинг учун, эскирган сўзларни ретроспектив таҳлил қилишда уларнинг семантикасидаги полисемантик, синонимик, антонимик, ассоциатив-семантик ва бошқа аҳамиятли ўзгаришларни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бошқача қилиб айтганда, эскирган сўзларнинг парадигматик муносабатлари дискурсив вазият тақозоси билан юзага келган полисемантик, синонимик ва антонимик муносабатлар билан бойитилади ёки ўзгаради. Масалан, Муҳаммад Али асарларидаги тарихий персонажлардан бири бўлган *Давлатшоҳ уйғур* номига қўшиб айтиладиган бахши сўзини таҳлил қилиб кўрайлик.

Амир Темура бунга ортиқ чидаб бўлмаслигини, Хоразмишоҳга зудлик билан расмият юзасидан бир элчи юбориш лозимлигини англади. Элчи нуфузли кишилардан бўлмоғи керак... Унинг фикри Давлатшоҳ бахши уйғурда тўхтади. (У.с.2)

Жумладаги “бахши” изоҳловчиси, бизнингча, Амир Темура салтанатидаги ўзига хос унвон, ходимлик мақомини билдиради. Маълумки, “бахши” атамаси борасида турлича қарашлар мавжуд бўлиб, изоҳли луғатда, асосан, 3 хил маъносига таъриф берилган:

Бахши [санск. бхикшу — будда рухонийси, донишманди; дуохон; дарвеш]

1). Халқ қўшиқлари ва дostonларини ёддан куйловчи шоир, оқин. *Достон ва терма бахшиларнинг репертуарида ёнма-ён яшаб келади.*

2). *этно.* Ирим-сиримлар қилиб, дуолар ўқиб, дам солиб даволовчи табиб. *Бахши, кушнoч, азайимхонларни йигиб, ўқитиб-чўқитди, у ҳам бўлмади, дарди зўрайиб кетди. “Баҳром ва Гуландом”.*

3). *эск. тар.* Бухоро хонлигида қурилиш учун белгиланган маблағларнинг ҳисоб-китобини назорат қилувчи лавозимли киши. {3}

Шунингдек, “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”да *бахши* сўзининг турли этник гуруҳларда “*достон айтувчи*”, “*қаландар*”, “*ҳужжат юритувчи*”, “*котиб*”, “*уруғ оқсоқоли*” каби маъноларда қўлланиб келинганлиги қайд этилган.

Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида *Давлатшоҳ бахшидан* ташқари *Ардавон Бахши*, *Эди Берди Бахший*, *Тармачи Бахши* номлари ҳам келтирилган. Академик Ш.Сирожиддиновнинг баён қилишича, “Зафарнома”да Шарафиддин Али Яздий ёзув-чизув ишларини олиб борувчи кишиларни “бахшиёни турк” деб атаган. Бундан маълум бўладики, Темур саройида ёзув-чизувларни, асосан, ўзбек котиблари олиб боришган. Бироқ котиб ўрнида “*бахши*” сўзини ишлатиш мўғул хонларидан анъана бўлиб қолгани сабабли ҳар икки истилоҳ бир маънода қўлланган. Демак, Темур даврида котибларнинг *бахши* номи билан аталишига анъана деб қарасак...” {4}.“Зафарномада келтирилган қуйидаги жумлалар ҳам Ш.Сирожиддиновнинг фикрини далиллашга ёрдам беради: “Форс вилояти тавобиълари била мусаххар бўлди. Муншийларға ва бахшиларға ҳукм бўлдиким, “Фатҳномалар битсунлар!” Фатҳномалар битиб, Хуросон вилоятиға ва Самарқанд мамлакатига ва ҳазратқа тааллуқ барча вилоятларға йибардилар”.{5}

Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, “ЎТИЛ”даги учинчи маъно тўлдирилиши ва ойдинлаштирилиши лозим, яъни *бахши* лексемаси тарихий сўз сифатида фақат Бухоро хонлигидагина эмас, умуман тарихда “*котиб*”, “*ҳисоб-китоб юритувчи*”, “*ҳужжат юритувчи*” каби мақомдаги сарой амалдори маъносига эга бўлган. Бизнингча, лексеманинг барча маъноларини бирлаштирувчи интеграл сема – “**закий, мулоқотга киришувчан, қувваи хофизаси юқори**” кишиларга нисбатан қўлланишидир. Жумладан, Муҳаммад Алининг асаридаги *Давлатшоҳ бахшини* ҳам ана шундай шахслардан бири деб айтиш мумкин.

Эскирган сўзларнинг парадигматик муносабатлари интралингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсирида ўзгариб боради. Лексик-семантик ўзгаришлар зарурият ва имконият диалектикасини очиб беради. Бунда экстралингвистик омиллар тилнинг луғат таркибини кенгайтиради, маъно кўчиш ҳолатларини бойитади, ички омиллар эса уларнинг ҳақиқий лисоний табиатини белгилайди. Мисол учун “Сарбадорлар” романидан бир парча келтирамиз.

- *Кимки улуснинг кифтига чиқиб олиб озор еткизса, ўзи хор бўлур. Чингизхон замонидан бери улусимиз ёт оёқлар остида топталди, беку амирлар, аёёну ақобирлар, ҳоқиму қозилар, шўрликнинг ризқини ўз билгича қийдилар, бойидилар, едилар, ичдилар. Сиз улуснинг тили йўқ, демангиз, тили бордур, кўзи йўқ, демангиз, кўзи бордур, зиллату сафолатни аён кўрадур!*

Шайхулислом эътироз билдирмоқчи эди, соҳибдевон қўймади:

– *Бечора улусимиз, элимиз! Ул кавак-кандикларда яшади, тангри-таоло офтобнинг нури каби умумий инъомни хосу омга етказғонида ҳам, ундан бебаҳра қолди. Шукрлар бўлсинким, энди бечораларнинг ҳам кўксига шамол тегди, сарбадорлар шунинг учун дунёга келдилар. Улар бу йўлга кирдилар, бундан қайтмайдилар.(С.)*

Ушбу парчадаги эскирган сўзлар турли лексик-семантик белгиларга эга бўлиб, айримлари историзмлар, айримлари архаизмлар ҳисобланади: улус – халқ, кифт – елка, инъом – совға-салом, аёёну ақобирлар – амалдорларнинг умумлаштирувчи номлари, ому хос – ижтимоий табақа гуруҳларининг умумлаштирувчи номлари, шайхулислом, соҳибдевон, ҳоқим, қози – ижтимоий мавқе, амал-мансабни билдирувчи шахс отлари, зиллату сафолат – хорлик, хўрланиш маъносидаги арабчадан ўзлашма сўзлар.

Шайхулислом [арабча – ислом дини шайхи; диний қонунларни шарҳловчи] *дин*. Мусулмон руҳонийлари бошлиғининг унвони, олий диний унвон ҳамда шу унвонга эга киши, бош руҳоний (ЎТИЛ, 3-жилд, 462-б.)

Зиллат [арабча – хорлик, хўрланиш; шармсорлик] *кит.* Камситиш, хўрлаш, ҳақорат; тубанлик. (ЎТИЛ, 2-жилд, 175-б.)

Сафолат [арабча – таг, остки қисм; асос; паст(каш)лик] *эск. кит.* 1. Жуда ёмон, ночор аҳвол, абгорлик. *Сафолатга тушмоқ.* 2. Ярама хатти - ҳаракат ёки хулқ - атвор; разиллик, разолат. (ЎТИЛ, 3-жилд, 462-б.)

Сарбадорлар [форсча – боши дорга осилган; бошини дорга тиккан] Мўғуллар зулмига қарши халқ кўзғолони қатнашчилари. (ЎТИЛ, 3-жилд, 446-б.)

Мазкур диалог шайхулисом ва соҳибдевон ўртасида бўлаётгани сабабли ҳам юқори табақа вакиллари нутқи учун услубий хосланган бўлиб, араб ва форс тилларидан ўзлашган сўзларнинг фаол қўлланиши характерлидир.

Тетралогия сифатида нашр этилган бу асарнинг ибтидосидаги мазкур услубий ўзига хослик Муҳаммад Алининг Амир Темур образи, у билан боғлиқ воқеаларни ҳаққоний гавдалантиришда, тарихий муҳитни яратишда, яъни ўзи яратмоқчи бўлган оламнинг лисоний манзарасини бадий тасвирлашда етакчи йўналиш бўлиб қолган дейиш мумкин. “Бадий матн бадий асар мазмунини ифодалаган, функционал жиҳатдан тугалланган, тилнинг тасвир имкониятлари асосида шаклланган, ўзида турли услуб кўринишларини муаллифнинг бадий ниятига кўра эркин жамлай оладиган, тингловчи ёки ўқувчига эстетик завқ бериш, таъсир этиш хусусиятига эга бўлган ғоят мураккаб бутунлик ҳисобланади. Бадий матнда бошқа услуб матнларида бўлганидек, қатъий мантиқ, тушунарлилик, соддалик, нормативлик каби қонуниятларга тўла-тўқис амал қилинавермайди. Унда бадий тасвир воситаларидан унумли фойдаланилади. Таъсирчанлик биринчи планга кўтарилади”.{6} Ана шу жиҳатлар Муҳаммад Али тарихий романларида асар муваффақиятини таъминловчи омил сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 305-306.
2. Гиголаева А.Т. Когнитивно-семасиологическая архаизация слова в художественно-историческом дискурсе // актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, 2018, № 1(29). – С. 113-120
3. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 1-jild, – T.: O‘zME, 2008. –Б. 180.](#)
4. *Сирожиддинов Ш. Алишернинг оиласи, болалиги* // <https://kh-davron.uz/kutubxona>
5. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома . – Т.: Шарқ, 1997.
6. Йўлдошев М. Бадий матн лингвистикаси. – Т.: Фан, 2008. [–Б. 88.](#)

